

Programação e caderno de resumos

Cruzeiro do Sul – AC
2024

Programação e caderno de resumos

**VIII Semana Acadêmica Letras Português:
35 anos ressignificando linguagens no Vale
do Juruá**

**09 a 13 de dezembro de 2024
Universidade Federal do Acre
Câmpus Floresta**

Cruzeiro do Sul – AC
2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

Equipe de trabalho

Comissão Organizadora

Prof. Dr. Michel Ferreira dos Reis (Coordenador)
Prof. Me. Adamor Cordeiro Batista
Prof. Dr. Alexandre Luís Gonzaga
Prof. Dr. Carlos Junior Gontijo Rosa
Profa. Dra. Deolinda Maria Soares de Carvalho
Mestranda Kemelly Oliveira Cadaxo
Mestranda Helena Santos do Nascimento
Mestranda Hilary Caterine Furtado Arambulo

Comissão científica

Prof. Me. Adamor Cordeiro Batista
Prof. Dr. Alexandre Luís Gonzaga
Prof. Dr. Carlos Gontijo Rosa
Profa. Dr. Maria Aldenora dos Santos Lima
Prof. Dr. Michel Ferreira dos Reis
Prof. Dr. Pedro da Silva de Melo

Equipe de apoio (Monitoria)

Antônia Vanessa Rodrigues Pimentel
Cainã Falcão Santos
Emily da Costa Aguiar
Evila Monteiro dos Santos
Fernanda Silva Uchoa
Francinete do Nascimento Almeida
Kayllany Silva de Lima
Laura Rillary Cordeiro de Souza
Luciele Silva Pinheiro
Maria Clara Sabino de Souza
Maria Janaína Nascimento Silva
Natália Matos da Silva
Paulo Vitor Ferreira de Oliveira
Ruama de Oliveira Lira
Sara Freitas Vale

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

Sumário

Programação completa da VIII Semana Acadêmica de Letras Português.....	5
Resumo dos minicursos.....	14
Contar e transformar: a magia de contar histórias	14
A construção de sentidos entre fatos e opiniões: uma análise da ação dos verbos introdutórios de opinião no discurso jornalístico.....	15
Línguas indígenas no Brasil.....	16
Os falsos cognatos (falsos amigos): diferenças e semelhanças gramaticais entre a língua portuguesa e espanhola.....	17
O texto (quase) perfeito	18
Palavras torcidas e imagens da transformação: literatura e artes verbais Huni Kuin.....	19
Tópicos de estilística: um estudo sobre a expressividade	20
História em quadrinhos como fonte de informação e conhecimento.....	21
Percurso teórico-metodológico no ensino de literatura: o método K e “Farol das almas”, de Itamar Vieira Junior.....	22
Resumo das comunicações orais.....	23
Textos no ambiente digital: as edições críticas (digitais?) de línguas históricas	23
Análise de redações de alunos do ensino fundamental II da rede básica de Cruzeiro do Sul	24
Helena e seu duplo: aspectos retóricos e identidade na tragédia de Eurípedes	25
A subjetividade na simplificação da linguagem jurídica: análise discursiva em sentenças judiciais	26
Os aspectos retóricos presentes na tragédia “Ájax”	27
Amor, poder e vingança: a construção de D. Pedro na “Tragédia de D. Inez de Castro”	28
Uma leitura pós-colonial de “Robinson Crusoe” de Daniel Defoe	29
Jornalismo literário: a valorização da memória no livro-reportagem “Todo dia a mesma noite” de Daniela Arbex.....	30
Relato da oficina de linguagem “Consciência, cor e arte”: a linguagem teatral como instrumento de conscientização étnico-racial negra.....	31
Personagens à margem: a deficiência como reflexo social no romance brasileiro do século XIX.....	32
Laboratório permanente de multiletramentos: perspectivas e expectativas ao ensino de línguas e literaturas na universidade federal do Acre	33
Análise das ações de formação continuada para os professores da rede estadual dos anos iniciais do ensino fundamental de Rio Branco, no período	

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

de 2019 a 2024: políticas, desafios e oportunidades	34
<i>Corpus</i> linguístico do acre: contribuições para o ensino da língua portuguesa	35
O declínio do debate	36
O estágio supervisionado como ponto decisivo para formação de docentes.	37

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

**PROGRAMAÇÃO COMPLETA DA VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS
PORTUGUÊS**

A comissão de organização da *VIII Semana Acadêmica de Letras Português: 35 anos ressignificando linguagens no Vale do Juruá* torna pública a programação da oitava edição do evento que será realizado na Universidade Federal do Acre – *campus* Floresta em Cruzeiro do Sul, entre os dias 09 e 13 de dezembro de 2024.

09/12/2024 - SEGUNDA-FEIRA

Palestra de abertura

Horário: 19h30 – 20h30

Título: Como as experiências em um curso de Educação Intercultural podem colaborar na formação de professores não indígenas.

Convidado: Prof. Dr. Mário André Coelho da Silva (UFG)

Mediador: Prof. Dr. Alexandre Luís Gonzaga

Local: Auditório do Bloco C. Universidade Federal do Acre – *campus* Floresta.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

10/12/2024 - TERÇA-FEIRA

Mesa-redonda

Horário: 19h30 – 20h30

Título: Linguística, literatura e educação no Vale do Juruá

Convidadas: Profa. Dra. Cleide Vilanova Hanisch e Profa. Dra. Maria José Morais Costa

Mediadora: Profa. Dra. Deolinda Maria Soares de Carvalho

Local: Auditório do Bloco C. Universidade Federal do Acre – *campus* Floresta.

Minicursos (ocorrerão em dois dias)

Horário: 21h00 – 22h30

Sala	Título	Ministrante(s)	Área
Sala 01. Bloco A. Universidade Federal do Acre - <i>campus</i> Floresta	Contar e transformar: a magia de contar histórias	Adamor Cordeiro Batista e Raphaelle de Azevedo Rodrigues	Literatura

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

Sala 02. Bloco A. Universidade Federal do Acre - <i>campus</i> Floresta	A construção de sentido entre fatos e opiniões: uma análise dos verbos introdutores de opinião	Alexandre Luís Gonzaga, Kemelly de Oliveira Cadaxo e José Bores de Araújo Júnior	Linguística
Sala 03. Bloco A. Universidade Federal do Acre - <i>campus</i> Floresta	Línguas indígenas no Brasil	Mário André Coelho da Silva	Linguística
Sala 04. Bloco A. Universidade Federal do Acre - <i>campus</i> Floresta	Os falsos cognatos (falsos amigos): diferenças e semelhanças gramaticais entre a língua portuguesa e espanhola	José Cristiano da Silva	Ensino
Sala 05. Bloco A. Universidade Federal do Acre - <i>campus</i> Floresta	O texto (quase) perfeito	João Carlos de Carvalho	Ensino

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

Sala 06. Bloco A. Universidade Federal do Acre - <i>campus</i> Floresta	Palavras torcidas e imagens da transformação: literatura e artes verbais Huni Kuin	Amilton Mattos e José Mateus Itsairu Kaxinawa	Literatura
Sala 11. Bloco A. Universidade Federal do Acre - <i>campus</i> Floresta	Tópicos de estilística: um estudo sobre a expressividade	Pedro da Silva de Melo	Linguística
Sala 12. Bloco A. Universidade Federal do Acre - <i>campus</i> Floresta	História em quadrinhos como fonte de informação e conhecimento	Francisca Raissa Rocha de Lima, Kauan Aquino do Nascimento e Uendel Silva Felipe	Literatura
Sala Ambiente. Universidade Federal do Acre - <i>campus</i> Floresta	Percursos teórico-metodológicos no ensino de literatura: o Método K e "Farol das Almas", de Itamar Vieira Junior	Gisela Maria de Lima Braga Penha, Helena Santos do Nascimento, Hilary Caterine Furtado Arambulo, Jeissyane Furtado da Silva e Marina de Lima Braga Penha	Literatura

11/12/2024 - QUARTA-FEIRA

Minicursos (ocorrerão em dois dias)

Horário: 19h00 – 22h30

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

12/12/2024 - QUINTA-FEIRA

SALA 02 - LINGUÍSTICA

MEDIADOR: Prof. Dr. Alexandre Luis Gonzaga

Área	Título	Autor
Linguística	Textos no ambiente digital: As edições críticas (digitais?) de línguas históricas	Michel Ferreira dos Reis
Linguística	Análise de redações de alunos do Ensino Fundamental II da rede básica de Cruzeiro do Sul	Paulo Vitor Ferreira de Oliveira, Kemelly de Oliveira Cadaxo e Alexandre Luis Gonzaga
Linguística	Helena e seu duplo: Aspectos retóricos e identidade na tragédia de Eurípides	Maria Clara Sabino De Souza
Linguística	A subjetividade na simplificação da linguagem jurídica: Análise discursiva em sentenças judiciais	Alexandre Luis Gonzaga e Kemelly de Oliveira Cadaxo
Linguística	Os aspectos retóricos presentes na tragédia Ajax	Francinete do Nascimento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

SALA 03 - LITERATURA

MEDIADOR: Prof. Me. Adamor Cordeiro Batista

Área	Título	Autor
Literatura	Amor, poder e vingança: A construção de D. Pedro na “Tragédia de D. Ignez de Castro”	Cainã Falcão Santos
Literatura	Uma leitura pós-colonial de Robinson Crusóé de Daniel Defoe	Marcelo Zaboetzki
Literatura	Jornalismo literário: A valorização da memória no livro-reportagem <i>Todo dia a mesma noite</i> de Daniela Arbex	José Bores de Araújo Júnior
Literatura	Relato da Oficina de Linguagem “Consciência, Cor e Arte”: A linguagem teatral como instrumento de conscientização étnico-racial negra	Helena Santos do Nascimento
Literatura	Personagens à margem: A deficiência como reflexo social no romance brasileiro do século XIX	Adamor Cordeiro Batista, Érica Reis

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

SALA 04 - ENSINO

MEDIADORA: Profa. Ma. Jeissyane Furtado da Silva

Área	Título	Autor
Ensino	Laboratório Permanente de Multiletramentos: perspectivas e expectativas ao ensino de línguas e literaturas na Universidade Federal do Acre	Jeissyane Furtado da Silva
Ensino	Análise das ações de formação continuada para os professores da rede estadual dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Rio Branco, no período de 2019 a 2024: Políticas, desafios e oportunidades	José Ivo Peres Galvão Sebastiana Gama dos Santos
Ensino	<i>Corpus</i> Linguístico do Acre: Contribuições para o ensino da língua portuguesa	André Avallus Cordeiro de Paula, Simone Cordeiro Oliveira Pinheiro
Ensino	O declínio do debate	Ueliton Mendes Dória
Ensino	O Estágio Supervisionado Como Ponto Decisivo Para Formação de Docentes	Sara Freitas Vale

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

Exposições - 12/12/2024 - Quinta-feira
Horário: 19h00 – 21h30

Título: Lançamento Zine: Simpoiética Selvagem
Expositora: Alexandra Bruch Deitos

Título: Amostra de uma experiência teatral no IFAC: Oficina de Linguagem
"Consciência, cor e arte"
Expositora: Helena Santos do Nascimento

Título: Podcast Vozes Diamantinas: Reafirmando a existência, identidade e ancestralidade
Expositor: José Bores de Araújo Júnior

13/12/2024 - SEXTA-FEIRA

Palestra de encerramento
Horário: 19h30 – 20h45

Título: Escritores negros na Amazônia: percursos poéticos entre o Brasil, a Guiana e a Colômbia

Convidada: Prof. Ma. Jeissyane Furtado da Silva (UFAC)

Mediador: Prof. Me. Adamor Cordeiro Batista

Local: Auditório do Bloco C. Universidade Federal do Acre – *campus* Floresta.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

RESUMO DOS MINICURSOS E DAS COMUNICAÇÕES ORAIS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

RESUMO DOS MINICURSOS

CONTAR E TRANSFORMAR: A MAGIA DE CONTAR HISTÓRIAS

Adamor Cordeiro Batista (UFAC)

Raphaelle de Azevedo Rodrigues (UFAC)

Resumo: A contação de histórias consiste em uma das práticas culturais mais antigas e poderosas da humanidade. Mais do que apenas uma forma de transmitir informações, essa arte tem o poder de cativar, envolver e despertar sentimentos profundos tanto naquele que narra quanto naqueles que ouvem ou assistem. Não se trata de uma simples repetição de fatos ou de uma narrativa improvisada, mas sim de um processo intencional que exige preparação, técnica e sensibilidade. Dessa forma, esta proposta de minicurso tem por objetivo oferecer aos participantes, conceitos e ferramentas essenciais para construir e aprimorar o processo de contação de histórias de forma criativa e eficaz. Para tanto, nossa proposta embasa-se nos estudos de Garanhuns (2015), ao descrever que o contador de histórias atual não é somente o pai, a mãe, o avô ou o ancião da comunidade, pois ele é também o professor, o mediador de leitura, entre outros. Para tanto, esse (a) contador (a) precisa de um certo preparo. Quanto à fase de preparação, Silva Costa (2015) acentua que podemos exercitar a atividade da contação de histórias a partir da leitura, como fase inicial, posto que, o ponto de equilíbrio dessa prática está diretamente ligado à performance do contador no momento em que narra a história. Outrossim, o minicurso será desenvolvido por meio de uma abordagem teórico-prática, permitindo aos participantes uma imersão na contação de histórias. Inicialmente, serão apresentados conceitos teóricos essenciais, como a história da contação de histórias, sua importância cultural, e as características que diferenciam esse tipo de narrativa oral de outras formas de comunicação. Ao longo do minicurso, pretendemos trabalhar o uso das técnicas vocais, gestuais e de expressão corporal que auxiliam na criação de uma performance imersiva e, que gera melhores impactos naqueles que ouvem ou assistem. Ademais, os participantes serão incentivados a desenvolver suas próprias narrativas, combinando tradição e inovação, para criar histórias que toquem profundamente seus ouvintes. Assim, esta proposta não apenas visa aprimorar as competências técnicas, mas também reforçar a importância da conexão e da criação de uma experiência transformadora entre quem conta e quem escuta, valorizando a narrativa como um poderoso veículo de aprendizado, transmissão cultural e de emoções.

Palavras-Chave: Contação de histórias; Narrativas; Cultura popular.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

***A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS ENTRE FATOS E OPINIÕES: UMA
ANÁLISE DA AÇÃO DOS VERBOS INTRODUTORES DE OPINIÃO NO
DISCURSO JORNALÍSTICO***

Kemelly de Oliveira Cadaxo (UFAC)

José Bores de Araújo Júnior (UNEB)

Alexandre Luis Gonzaga (UFAC)

Resumo: O presente minicurso, intitulado “A construção de sentidos entre fatos e opiniões: uma análise da ação dos verbos introdutores de opinião no discurso jornalístico”, tem a finalidade de proporcionar aos inscritos um referencial sobre o uso da linguagem nas produções jornalísticas, mas não só, como também, oportunizar a produção do senso crítico dos estudantes no que tange à leitura e aos sentidos atribuídos pelas palavras ao texto. Este minicurso será realizado em formato presencial e terá como público alvo os discentes de graduação em Letras Português ou em quaisquer áreas do conhecimento, discentes de pós-graduação do PPEHL ou de outras instituições de ensino superior, docentes da Universidade Federal do Acre (UFAC) ou da rede básica de ensino, para a comunidade externa e à quem interessar. Para a fundamentação teórica utilizaremos os pressupostos de Marcuschi (1991), Pêcheux (2008), Orlandi (2010) e Traquina (2005), a fim de compreender os estudos sobre o discurso, seus princípios e procedimentos, bem como a ação dos verbos introdutores de opinião em textos jornalísticos. Ainda, salientaremos as diferenças que existem entre os textos jornalísticos, informativos e opinativos, apresentaremos os critérios de noticiabilidade e faremos uma reflexão sobre o fazer-notícia. No que diz respeito à metodologia, os estudos serão aprofundados de maneira expositiva e dialogada, partindo de uma contextualização sobre os conceitos necessários ao entendimento do cerne da discussão, até uma análise de notícias sobre questões políticas, tendo em vista a execução recente do período eleitoral. Partindo dessa perspectiva, cabe uma abordagem para analisar como esses verbos estruturam as informações e verificar se há a possibilidade de informar sem manipular. Portanto, os jornalistas, ao reproduzirem opiniões de terceiros, estão submetidos a um sistema de formulação que possui uma intencionalidade interpretativa, atravessando os limites da objetividade característica do texto jornalístico.

Palavras-Chave: Propriedades do discurso; Linguagem jornalística; Critérios de noticiabilidade; Verbos introdutores de opinião.

LÍNGUAS INDÍGENAS NO BRASIL

Mário André Coelho da Silva (UFG)

Resumo: O Brasil é um país reconhecidamente famoso na linguística pela grande variedade de línguas faladas em seu território: línguas indígenas, línguas de sinais, línguas de migração. Dentre estas várias línguas presentes em nosso país, temos aproximadamente 150 línguas indígenas ainda faladas, por um número também diverso de povos, cada um inserido em contextos sociais e históricos próprios. Este minicurso pretende apresentar um panorama do cenário linguístico no Brasil, com foco nas línguas originárias, no intuito de que estudantes de Letras e interessados na temática possam vislumbrar o que temos de conhecimento sobre essas línguas e quais os desafios se apresentam para os linguistas interessados em trabalhar na área, tendo em vista que muitas destas línguas ainda são sub representadas nos estudos linguísticos. No primeiro dia de curso, apresentaremos quantas eram as línguas faladas pelos povos originários no território que hoje se chama Brasil, quantas são atualmente, as várias situações sociolinguísticas em que se encontram e como elas podem ser classificadas, de um ponto de vista genético. No segundo dia, pretendemos discutir um pouco sobre características tipológicas comumente encontradas nessas línguas, desde a fonologia, passando pela morfologia e chegando à sintaxe. O objetivo é, portanto, munir os cursistas com um conhecimento básico que os permita ter uma noção mais geral tanto do patrimônio cultural e linguístico de nosso país, como de fenômenos linguísticos que nem sempre são abordados nos cursos de Letras-Português. Além disso, desejamos fomentar nos alunos o desejo pela pesquisa em linguística e, em especial, na área de línguas indígenas já que, nas palavras de Aryon Rodrigues (2003), “a maioria das línguas indígenas está ameaçada de desaparecimento [...]. A pesquisa das línguas indígenas tem um caráter de urgência urgentíssima”. Esta fala, de mais de vinte anos, ainda se mantém atual, demonstrando que, apesar dos avanços feitos nessas duas décadas, muito ainda há de ser feito para o registro e descrição das línguas indígenas no Brasil.

Palavras-chave: Línguas indígenas; Linguística descritiva; Linguística histórica; Sociolinguística; Tipologia.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

OS FALSOS COGNATOS (FALSOS AMIGOS): DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS GRAMATICAIS ENTRE A LÍNGUA PORTUGUESA E ESPANHOLA

José Cristiano da Silva (UFAC)

Resumo: Ainda que a língua portuguesa e espanhola tenham muitas semelhanças na escrita e pronúncia, alguns significados se diferenciam completamente, mesmo possuindo os mesmos símbolos linguísticos formando o que a gramática portuguesa denomina falsos cognatos ou “falsos amigos” em Espanhol. No caso da língua espanhola e da língua portuguesa, ainda que elas sejam próximas e possuam a mesma origem latina, há palavras que por serem muito parecidas, seja na aparência ou na sonoridade, muitas vezes possuem significados bem diferentes. São palavras cuja grafia ou pronúncia é semelhante entre idiomas, porém possuem universos semânticos distintos, ou seja, têm significados diferentes. Assim, o objetivo deste Minicurso é proporcionar diálogos interdisciplinares de forma que venham promover o conhecimento básico dessas línguas estrangeiras sendo estas, as duas mais presentes no âmbito acadêmico e cotidiano do aluno. A metodologia utilizada será através de breves diálogos e conversações entre os participantes de forma que troquem informações e ideias utilizando a mesma língua no mesmo contexto de comunicação, observando as diferenças de significados dos falsos cognatos utilizados na comunicação dos falantes de ambas as línguas. O minicurso será ministrado de forma presencial, através de aulas expositivas e dialogadas, fazendo uso de recursos audiovisuais, como slides, caixa de som e materiais impressos. A proposta é mostrar que, apesar das singularidades entre as línguas, muitos termos possuem significados diferentes, evitando possíveis equívocos quanto ao uso do falante no processo de compreensão dos diálogos básicos como as conversações realizadas no cotidiano em momentos de interação espontânea entre os locutores. Desse modo, a interdisciplinaridade pode ser usada como base na construção de uma visão mais ampla para o conhecimento dos significados da língua falada e escrita entre as duas línguas (Português e Espanhol). Espera-se que, ao final do encontro, os participantes possam ter essa visão multidisciplinar para a aprendizagem de outros significados de expressões gramaticais da língua portuguesa em comparação com a língua espanhola, construindo saberes e conhecimentos necessários quanto ao uso dos falsos cognatos, de forma dinâmica e interativa.

Palavras-chave: Falsos Cognatos; Português; Espanhol. Semelhanças. Diferenças.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

O TEXTO (QUASE) PERFEITO

João Carlos de Carvalho (UFAC)

Resumo: A proposta implica uma discussão em torno dos elementos gramaticais, linguísticos e literários que prejudiquem ou tornem o texto redacional mais atrativo, visando criar melhores condições para as correções em sala de aula.

Palavras-Chave: Construção de texto; Correção redacional; Ensino em ação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

***PALAVRAS TORCIDAS E IMAGENS DA TRANSFORMAÇÃO: LITERATURA
E ARTES VERBAIS HUNI KUIN***

Amilton Mattos (UFAC)

José Mateus Itsairu Kaxinaw (UFAC)

Resumo: Artes verbais ameríndias é o termo que se convencionou nas pesquisas antropológicas para denominar distintas práticas de conhecimento dos povos indígenas do continente tais como cantos, discursos cerimoniais, mitos entre outras. Essas artes verbais situam-se nos limites em que diferenciamos literatura, artes verbais e visuais/visionárias. E isso se deve à concepção de linguagem específica das cosmologias desses povos. Nessas cosmologias, concebe-se uma noção de linguagem que não se fecha sobre os humanos (a dupla articulação que permite deduzir língua de combinações fonéticas), vigorando outros regimes de comunicação, que podemos chamar de linguagens cosmológicas (Bispo, 2018; Mattos, 2024), em que se baseiam outros regimes de conhecimento, que podemos chamar de perspectivistas. O objetivo desse minicurso consiste em realizar uma primeira aproximação de algumas das artes dos povos originários da região por meio da articulação entre palavras e imagens que povoam o pensamento desses coletivos, os quais, por sua vez, baseiam-se em uma ontologia relacional que se constitui de corpos instáveis, nas antípodas de nossa moderna ontologia naturalista que valoriza os corpos e os conceitos desde sua propensão à estabilidade e à identidade. O procedimento metodológico a ser adotado consistirá de exposição sobre o atual momento dos estudos das artes verbais ameríndias, explanação de como essas artes verbais são estudadas, pesquisadas e desenvolvidas nas comunidades por acadêmicos indígenas. Também serão feitas leituras, traduções e comentários de cantos huni kuin, bem como debate com os ministrantes. A metodologia ainda contará com audiovisual, leitura de textos, análise de cantos, apresentação, análise e debates sobre desenhos e pinturas que traduzem artes verbais huni kuin. O referencial bibliográfico e o material utilizado nas análises provém tanto de pesquisas de etnólogos não indígenas (Cesarino, 2011; Packer, 2020; Mattos, 2024), como de pesquisas e publicações de pesquisadores indígenas, grande parte de acadêmicos da Licenciatura indígena da UFAC Floresta (Mattos, 2024). Por meio dessa aproximação inicial, mas não superficial, esperamos despertar o interesse dos participantes para o estudo e a valorização das línguas indígenas e das artes verbais desses povos.

Palavras-Chave: Artes verbais ameríndias; Huni Kuin; Literatura indígena; Etnologia.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

TÓPICOS DE ESTILÍSTICA: UM ESTUDO SOBRE A EXPRESSIVIDADE

Pedro da Silva de Melo (UFAC)

Resumo: Herdeira da tradição greco-latina da Retórica e da Poética, a Estilística enquanto moderna ciência da linguagem surge com Charles Bally, discípulo de Ferdinand de Saussure, com os livros *Précis de stylistique* (1905), *Traité de stylistique française* (1909), sua *magnum opus*, e *La langue et la vie* (1913). Para Bally, era necessário que se examinasse os traços afetivos da língua, presentes não apenas na língua literária, mas sobretudo na língua comum. Como precursor da linguística moderna, Bally compreendia que o estilo não é um traço exclusivo da *parole*, mas da *langue*. Assim sendo, a Estilística é a ciência que trata da expressividade, das escolhas realizadas por um usuário da língua para produzir efeitos de sentido em quaisquer contextos e discursos. Por isso, este curso tem por objetivo apresentar um panorama da Estilística e categorias de análise linguística, demonstrando critérios objetivos para a compreensão de textos de diversos gêneros. Aspectos linguísticos-discursivos, tais como os traços sonoros, a escolha lexical, a combinação sintática e o diálogo intertextual, por exemplo, são elementos de que os falantes de uma língua dispõem para criar sentidos no ato da enunciação e interagir com outros falantes, independentemente do suporte de seus enunciados. Pretende-se de forma expositiva, reflexiva e crítica, com participação dos alunos, examinar autores e obras da Estilística - Bally, Jakobson, Rifatterre, Martins, Henriques, Monteiro, Bakhtin, Benveniste, entre outros - e, fundamentados nessas leituras, analisar textos de diversos gêneros do discurso e campos de atuação, mostrando como são produzidos efeitos de sentido, dentro de determinados contextos de produção e recepção. O curso será concluído com cada aluno apresentando uma breve análise de um texto de sua escolha.

Palavras-chave: Gêneros textuais; Estilística; Discurso; Expressividade; Sentido.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

***HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO FONTE DE INFORMAÇÃO E
CONHECIMENTO***

Francisca Raissa Rocha de Lima (UFAC)
Kauan Aquino do Nascimento (UFAC)
Uendel Silva Felipe (UFAC)

Resumo: A revista Educativa A Turminha do Vale consiste em uma história em quadrinhos com a temática Inglês para Todos, contendo diversas atividades interativas, como caça-palavras, jogo dos 7 erros, colorir, labirinto, dentre outros, além de ser um trabalho autoral, o contexto da revista é voltado para os aspectos regionais do vale do Juruá como pontos turísticos, instituições e personagens encontrados na história.

Palavras-Chave: Linguagem; Ensino; Leitura.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

**PERCURSOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS NO ENSINO DE LITERATURA:
O MÉTODO K® E “FAROL DAS ALMAS”, DE ITAMAR VIEIRA JUNIOR**

Jeissyane Furtado Da Silva (UFAC)

Hilary Caterine Furtado Arambulo (UFAC)

Helena Santos Do Nascimento (UFAC)

Gisela Maria de Lima Braga Penha (UFAC)

Marina de Lima Braga Penha (UFAC)

Resumo: A fim de estabelecer conexões teóricas entre os cursos de Letras Português dos campi Sede e Floresta, o Laboratório Permanente de Multiletramentos e o Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários da Universidade Federal do Acre pretendem promover o minicurso “Percurso teórico-metodológicos no ensino de Literatura: o Método K® e ‘Farol das Almas’, de Itamar Vieira Junior”, na VIII Semana de Letras Português: 35 anos ressignificando linguagens no Vale do Juruá. O minicurso, em um diálogo teórico e prático, se objetiva a panoramizar as perspectivas e possibilidades teóricas ao Ensino de Literatura, a partir das experiências da Residência Pedagógica, do Laboratório de Leitura Literária e das suas respectivas produções acadêmico-científicas, no qual o Método K®, idealizado pela pesquisadora Gisela Maria de Lima Braga Penha (2018), viria a ser contemplado enquanto perspectiva teórico-metodológica aplicada aos estudos literários. Para isso, almeja-se que o minicurso ofereça de 15 a 30 vagas, destinados à comunidade acadêmica e externa que tenha interesse pelos estudos literários e suas perspectivas teórico-metodológicas, com uma durabilidade de 5 horas, consistindo em: i. Abordagem teórica sobre o Ensino de Literatura; ii. O Método K® e as possibilidades de pesquisa e produção acadêmica no Ensino de Literatura; iii. “Farol das Almas”, de Itamar Vieira Junior: leitura e recepção literária; iv. O Farol de nossas almas: (re)produção dos objetos literários. Nesta perspectiva metodológica, em um primeiro momento, a abordagem teórica sobre o ensino de Literatura e o Método K® serão expressos pelas proponentes; e, em um segundo momento, o conto será lido e refletido pelos sujeitos envolvidos no processo, a partir da aplicabilidade do Método K®, no qual coincidirá com a produção de um objeto literário. Assim, a fundamentação teórica proposta partirá dos postulados de Chimamanda Ngozi Adichie (2019), Fábio Andrade (2013), Antonio Candido (2011), Antoine Compagnon (2010), Rildo Cosson (2006, 2020), Toni Morrison (2007, 2020), Graça Paulino (2004), Carlos Reis (2018) e Gisela Penha (2018, 2021), que possibilitam uma reflexão das categorias analíticas literatura, ensino de literatura, semiosis, mathesis, mimesis e escrita afrodescendente. Em tais abordagens, espera-se alinhar concepções e reflexões teóricas, por meio de uma aplicabilidade, que leva a uma concepção da literatura que se encontra com a sua face humanizadora.

Palavras-Chave: Ensino de Literatura; Método K®; Literatura Afrodescendente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

RESUMO DAS COMUNICAÇÕES ORAIS

Área temática: Linguística

***TEXTOS NO AMBIENTE DIGITAL: AS EDIÇÕES CRÍTICAS (DIGITAIS?) DE
LÍNGUAS HISTÓRICAS***

Michel Ferreira dos Reis (UFAC)

Resumo: Este trabalho propõe analisar os textos clássicos no ambiente digital, partindo do pressuposto de que edições digitais e edições críticas digitais se estruturam por meio da hipertextualidade, multimodalidade, interatividade, adaptabilidade e colaboratividade. Para essa análise, mobilizamos os conceitos de hipertexto (Marcuschi, 2012; Lévy, 1993), multimodalidade (Baldry; Thibault, 2010), fluidez e colaboração (SAHLE, 2008) e o Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart, 2012), compreendendo que essas novas condições de produção decorrem dos agires sociais contemporâneos, que redefinem o tratamento dos textos antigos. O corpus do trabalho é composto por edições digitais listadas no *Catálogo de Edições acadêmicas Digitais*, que disponibiliza uma lista de textos digitais em diversas línguas, temas, períodos e gêneros literários, dos quais focaremos nos de línguas históricas. Os resultados indicam que, embora denominadas edições digitais ou críticas digitais, algumas dessas edições carecem dos elementos tipicamente digitais mencionados, o que leva a questionar se realmente se configuram como edições digitais ou apenas como edições digitalizadas.

Palavras-chave: Edições digitais; Textos digitais; Línguas Históricas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

***ANÁLISE DE REDAÇÕES DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA
REDE BÁSICA DE CRUZEIRO DO SUL***

Paulo Vitor Ferreira de Oliveira (UFAC)

Kemelly de Oliveira Cadaxo (UFAC)

Alexandre Luís Gonzaga (UFAC)

Resumo: Este trabalho tem por objetivo descrever resultados parciais de um estudo desenvolvido no âmbito da linguística textual com foco em léxico e linguística de corpus, baseado em corpora construídos a partir de redações de alunos do ensino fundamental II de escolas de Cruzeiro do Sul, Acre. Como aporte teórico-metodológico utilizou-se a análise de conteúdo (Bardin, 2011), com o auxílio da Linguística de Corpus (Sardinha, 2004) e da estatística lexical (Biderman, 1998). Além disso, um conjunto de 10 redações constitui o corpus inicial de análise e estudo, obtido entre alunos do 9º ano de escolas públicas estaduais situadas na zona urbana. É um corpus diverso e sem distribuição uniforme entre as séries escolares da amostra, entretanto é homogêneo quanto ao quantitativo amostral. O corpus foi classificado de acordo com a escola (urbana ou rural). Como contraste para exame lexical utilizamos textos aplicados para produção textual e orientados a estimular a escrita dos alunos. Apoiando-nos em ferramentas computacionais para construir a estatística linguística e a Linguística de Corpus, utilizamos o software de uso livre AntConc. Portanto, em uma continuidade de pesquisa, coletamos mais textos durante o ano de 2024 para ampliação no corpus, com os mais diversos textos catalogados. A partir disso, acreditamos que esta pesquisa pode nos proporcionar um panorama do repertório lexical de discentes do ensino fundamental II.

Palavras-chave: Linguística de corpus; Análise de conteúdo; Redação; Ensino fundamental.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

***HELENA E SEU DUPLO: ASPECTOS RETÓRICOS E IDENTIDADE NA
TRAGÉDIA DE EURÍPIDES***

Maria Clara Sabino De Souza (UFAC)

Resumo: Escrita por Eurípides, a tragédia grega “Helena” apresenta uma construção dramática baseada em elementos retóricos e mitológicos, que nos permitem examinar a construção discursiva da protagonista. Este estudo tem como objetivo investigar como o autor utiliza os recursos retóricos para moldar o éthos da personagem Helena, revelando o conflito entre sua verdadeira identidade e a imagem pública que a acompanha. O trabalho busca uma análise mais detalhada dos diálogos e estrutura da peça, com o objetivo de entender como Eurípides manipula a retórica para desenvolver os conflitos e as reviravoltas da narrativa. A fundamentação teórica inclui obras sobre retórica clássica (Reboul, 2004; Aristóteles, 2015) e tragédia grega (Romilly, 1998), que nos auxiliarão na compreensão das técnicas utilizadas na obra, além de verificar os recursos retóricos na construção do éthos de Helena, revelando emoções e identidade que contribuem para a complexidade da trama. Espera-se que a análise permita uma melhor compreensão da peça, destacando principalmente como a protagonista e os demais personagens projetam as imagens de si próprios.

Palavras-chave: Retórica; Identidade; Helena; Eurípides.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

**A SUBJETIVIDADE NA SIMPLIFICAÇÃO DA LINGUAGEM JURÍDICA:
ANÁLISE DISCURSIVA EM SENTENÇAS JUDICIAIS**

Alexandre Luis Gonzaga (UFAC)

Kemelly de Oliveira Cadaxo (UFAC)

Resumo: Esta comunicação apresenta resultados da análise discursiva de sentenças jurídicas, objetivando mostrar como a simplificação da linguagem nelas se manifestam. Circula, em diversas esferas da sociedade contemporânea, a tese de que a linguagem jurídica técnica distancia o judiciário do cidadão comum. Para solucionar o problema, o poder público de alguns países propôs iniciativas como o *Plain language* (EUA e Reino Unido), o *Progetto di semplificazione del linguaggio* (Itália), o *Le portail de la modernisation de l'action publique* (França) e o *Lenguaje Ciudadado* (Mexico). No Brasil, todavia, a iniciativa para a simplificação da linguagem administrativa do judiciário não partiu de uma instituição pública, e sim da Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), recomendando um esforço entre os magistrados para que a prática de escrita jurídica não fosse um elemento de segregação. Tomando a iniciativa da AMB no ano de 2005 como acontecimento histórico, esta comunicação analisa enunciados nos quais se observam elementos de simplificação em sentenças jurídicas, por serem estas a manifestação discursiva final de um juiz no julgamento de uma causa. A simplificação da linguagem jurídica é impulsionada na pós-modernidade segundo reflexões apoiadas em teóricos como Jean-François Lyotard, Jürgen Habermas e Mark Murphy. O *corpus* de análise deste trabalho é composto por dezessete sentenças jurídicas, sendo estudado teórica-metodologicamente a partir do conceito de arqueogenealogia de Michel Foucault. Preliminarmente, a análise da materialidade aponta para uma pluralidade de formações linguístico-discursivas atravessando o discurso jurídico, dentre as quais destaca-se o uso frequente da ironia como forma de resistência ora aos fatos que se apresentam para julgamento, ora às imposições próprias do poder público. A sentença jurídica atual, em alguns casos, tende a assumir uma forma híbrida, sendo redigida em prosa com excertos líricos; escrita (total ou parcialmente) em versos de cordel com rimas; utilizando-se excertos de músicas e críticas futebolísticas. Este trabalho ajuda a compreender o modo como a instituição jurídica edifica suas formas de dizer.

Palavras-Chave: Análise do discurso; Discurso jurídico; Foucault.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

OS ASPECTOS RETÓRICOS PRESENTES NA TRAGÉDIA “ÁJAX”

Francinete do Nascimento Almeida (UFAC)

Resumo: A tragédia grega “Ájax”, escrita por Sófocles, possui uma construção envolta em elementos retóricos que nos permitem uma análise do “ethos” por meio de discursos e monólogos. Este estudo tem como objetivo analisar como a imagem de Ájax (ethos) e dos demais personagens são moldadas pelo uso da retórica e suas estratégias de persuasão. A metodologia envolve uma análise detalhada dos diálogos e monólogos da peça, buscando entender como Sófocles utiliza a retórica para desenvolver a trama e os agónes (conflitos). A fundamentação teórica terá como base as obras sobre a retórica (Reboul, 2004; Aristóteles, 2015) e a tragédia grega (Romilly, 1998). Conclui-se que os elementos retóricos utilizados desempenham um papel central na construção do enredo, manifestando-se principalmente no ethos e no pathos. Essa análise contribui para uma compreensão mais profunda da tragédia, destacando a construção da imagem que Ájax projeta para os outros personagens e para si mesmo

Palavras-chave: Retórica; Tragédia grega; Sófocles; Ájax.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

Área temática: Literatura

***AMOR, PODER E VINGANÇA: A CONSTRUÇÃO DE D. PEDRO NA
“TRAGÉDIA DE D. IGNEZ DE CASTRO”***

Cainã Falcão Santos (UFAC)

Resumo: Esta apresentação tem como objetivo analisar a construção da personagem D. Pedro, protagonista da peça *Tragédia de D. Ignez de Castro* (1772). Utilizando uma metodologia das Ciências Humanas, o estudo descreve, analisa e interpreta o texto com base nas teorias escolhidas. D. Pedro, príncipe herdeiro de Portugal, é central na trama, que se desenvolve a partir de seu romance com Inês até sua busca por vingança e a coroação póstuma de sua amada. Suas ações estruturam os conflitos e criam um cenário catártico para o público. No teatro, personagens complexas não só conduzem a trama, mas também refletem a condição humana e geram conexões emocionais com o público. A personagem de D. Pedro, ao lidar com temas como amor, ambição e justiça, é um exemplo disso. Renata Pallottini (2015) destaca que a personagem recria traços humanos, enquanto David Ball (2008) enfatiza a importância da ação na construção da identidade. A interação de ações cria uma cadeia de causas e consequências que desenvolvem o drama. Aristóteles, por sua vez, aponta que os personagens devem ser bons, coerentes e necessários para a estrutura teatral. O estudo se apoia em bibliografia teórica e fontes variadas, confirmando que D. Pedro é um protagonista complexo, essencial para a trama e os temas abordados.

Palavras-chave: Construção de Personagem; D. Pedro; Teatro Português.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

UMA LEITURA PÓS-COLONIAL DE “ROBINSON CRUSOÉ” DE DANIEL DEFOE

Marcelo Zaboetzki (UFAC)

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar uma leitura e análise Pós-colonial do romance “Robinson Crusóé” do britânico Daniel Defoe, publicado em 1719. Buscamos identificar e analisar a narrativa de cunho colonizador de Daniel Defoe a partir do personagem central da obra, Robinson Crusóé, e sua interação com os espaços e seres da narrativa. Para tanto, nos apropriamos da teoria Pós-colonial de análise de discurso, principalmente em Edward Said (2011) que nos convida a pensar o gênero romance, em especial o cânone literário, como instrumento de propagação e naturalização das práticas sociais europeias em detrimento das demais, em Mary Louise Pratt (1999) para identificar as características predominantes na literatura de viagem, as relações nas “zonas de contato” e a prática discursiva da “anticonquista” e em Franz Fanon (2011) para dialogar com o processo de racionalização e subjugação do Outro. Também contribui com nossa perspectiva de análise a crítica tecida por Tomas Bonnici (2012). Nossa leitura e análise aponta para um discurso de cunho colonizador de Daniel Defoe, onde as práticas de intervenção europeia, a invasão e colonização, o tráfico e exploração dos povos africanos e a subjugação dos colonizados são artifícios narrativos predominantes na obra analisada.

Palavras-chave: Romance; Robinson Crusóé; Literatura de viagem; Pós-colonial; Colonização.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

***JORNALISMO LITERÁRIO: A VALORIZAÇÃO DA MEMÓRIA NO LIVRO-
REPORTAGEM “TODO DIA A MESMA NOITE” DE DANIELA ARBEX***

José Bores de Araújo Júnior (UNEB)

Resumo: O presente artigo exposto dialoga com o campo do jornalismo literário, retratando algumas reflexões sobre a produção do livro-reportagem “Todo dia a mesma noite” (2018), de Daniela Arbex, em que aborda a valorização da memória, tema muitas vezes pouco discutido e reconhecido no ambiente literário e jornalístico. Ao lembrar das vítimas da Boate Kiss, a autora constrói e preserva histórias pessoais e coletivas. A pesquisa deste trabalho expõe a ação investigativa da escritora em que estrutura toda a sua narrativa numa linguagem diferenciada e humanizada. Neste contexto, o livro reportagem vai além de uma simples reportagem, sendo ele capaz de ampliar as histórias vivenciadas pelos sujeitos. A metodologia utilizada durante este estudo é qualitativa, envolvendo pesquisa bibliográfica com a contribuição de diversos autores, incluindo Eliane Brum (2017) e Marcelo Canellas (2018), além da análise de informações provenientes de sites de notícias brasileiros. A discussão busca contribuir para os estudos sobre jornalismo literário, analisando a forma de trabalho de Daniela Arbex enquanto jornalista e escritora.

Palavras-chave: Reportagem; Memória; Vítima; Tragédias, Daniela Arbex.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

RELATO DA OFICINA DE LINGUAGEM “CONSCIÊNCIA, COR E ARTE”: A LINGUAGEM TEATRAL COMO INSTRUMENTO DE CONSCIENTIZAÇÃO ÉTNICO-RACIAL NEGRA

Helena Santos do Nascimento (UFAC)

Resumo: Este trabalho expõe os produtos e as reflexões finais da oficina de linguagem “Consciência, Cor e Arte” que aconteceu em novembro de 2024 com os alunos de 1º ano do Instituto Federal do Acre – Ifac. Seu objetivo era conscientizar os alunos quanto a questão racial negra e impulsionar em específico, os alunos negros a (re) conhecerem suas próprias identidades étnico-raciais ricas e plurais para além de estereótipos racistas e eurocêntricos. Sendo assim, foi utilizada a abordagem teatral como metodologia através do uso de jogos teatrais na perspectiva de Viola Spolin (2006) e da leitura de um trecho da peça “Antimemórias de uma travessia interrompida” de Aldri Anunciação. Tanto os jogos quanto o texto da peça permearam debates a respeito da questão racial negra fundamentados teoricamente em Silvio Almeida (2019), Kabengele Munanga (2006), Stuart Hall (2003), Djamila Ribeiro (2017), Grada Kilomba (2019), Bell Hooks (2020), Leila González (2020) e Ângela Davis (2016). Em suma, neste trabalho serão destacados de modo quantitativo e qualitativo os resultados obtidos na oficina juntamente com todo o processo para sua realização.

Palavras-Chave: Oficina; Identidades Negras; Teatro.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

***PERSONAGENS À MARGEM: A DEFICIÊNCIA COMO REFLEXO SOCIAL
NO ROMANCE BRASILEIRO DO SÉCULO XIX***

Adamor Cordeiro Batista (UFAC)
Érica Reis

Resumo: Esta proposta de comunicação tem por objetivo discutir a inserção da pessoa com deficiência na literatura brasileira. Para direcionarmos nossa discussão, utilizaremos três personagens, a saber, Laura, de *A pata da Gazela* (2012), Brás, de *Til* (2019) e Eugênia, de *Memórias Póstumas de Brás Cubas* (2022). Escolhemos essas personagens por pertencerem a três narrativas do século XIX, um período que marca o início de algumas lutas e críticas em relação aos padrões sociais estabelecidos na sociedade brasileira. Nessa esteira, em cada obra, a deficiência — física em Laura e Eugênia, e intelectual em Brás — molda as interações sociais e evidencia processos de exclusão e estigmatização presentes na sociedade da época. Essas histórias revelam como o valor social das pessoas era amplamente vinculado a aparências e capacidades intelectuais, relegando os "diferentes" à marginalização. Além das narrativas citadas, nossa análise estará apoiada em teóricos como Almeida (2014), Bogoni (2020) e Candido (1995; 2009). Ademais, intentamos, por meio desta discussão, evidenciar que a literatura, ao mesmo tempo, pode reforçar estereótipos, mas também questionar normas capacitistas, oferecendo novos olhares sobre inclusão e diversidade. Uma vez que, ao proporcionar uma leitura crítica dos processos de marginalização e das tensões sociais, a literatura se posiciona como uma ferramenta essencial para promover uma sociedade mais inclusiva e sensível à pluralidade humana. Logo, compreender as representações da deficiência na literatura é, assim, uma forma de desvendar os mecanismos de poder e exclusão que ainda moldam nossas vidas, enfatizando o papel transformador do discurso literário.

Palavras-chave: Deficiência; Inclusão; Literatura brasileira; Século XIX.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

Área temática: Ensino

***LABORATÓRIO PERMANENTE DE MULTILETRAMENTOS: PERSPECTIVAS
E EXPECTATIVAS AO ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS NA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE***

Jeissyane Furtado da Silva (UFAC)

Resumo: Este trabalho, no formato de relato de experiência, visa expor as metodologias e os resultados das ações de extensão do Laboratório Permanente de Multiletramentos, executadas por alunas e alunos do curso de Letras Língua Portuguesa, da Universidade Federal do Acre. A partir das premissas e dos fundamentos da Extensão Universitária, nos apropriamos dos postulados teóricos de Paulo Freire (1977), Edineide Genize (2006), Roberto Rocha (1986) e Moacir Gadotti (2019) para desenvolvermos um diálogo crítico e promissor com a sociedade e a comunidade acadêmica, por meio de cursos, projetos, oficinas e/ou workshops de língua portuguesa, literaturas e outras artes. Para isso, o Laboratório Permanente de Multiletramentos atua de acordo com a potência de seu nome, envolvendo observação, experimentação e produção dentro da multiplicidade do campo de Letras, ao se apropriar dos postulados teóricos dos Estudos Literários e Estudos Linguísticos, a fim de acolher e agrupar os projetos de extensão produzidos no curso. A partir das extensões previstas e propostas, o programa proporciona a atuação dos discentes na extensão, contemplando as necessidades de habilidades e competências a serem desenvolvidas por eles em sua formação, no qual o multiletramento objetiva potencializar a pluralidade da formação de um profissional de Letras em suas diversas possibilidades de atuação.

Palavras-chave: Extensão Universitária; Protagonismo Discente; Ensino de Línguas.

***ANÁLISE DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS
PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL DE RIO BRANCO, NO PERÍODO DE 2019 A 2024:
POLÍTICAS, DESAFIOS E OPORTUNIDADES***

Sebastiana Gama dos Santos (UFAC)

José Ivo Peres Galvão (UFAC)

Resumo: A formação de continuada de professores vem se constituindo em políticas educacionais no Brasil e no Acre. Por sua vez a cidade de Rio Branco se inclui neste contexto visto as ações e esforços para implementar formação inicial e continuada para os professores. A investigação é de natureza qualitativa, descritiva, documental e de campo, pois se compreende ser necessário uma busca em documentos para se verificar o embasamento legal dessa ação. Quanto ao suporte teórico e documental trabalhamos com Souza Neto (2007), Dal-Farra (2013) e Resolução CNE n. 01/2020. O objeto é analisar as ações de Formação Continuada para professores da Rede Estadual dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental no município de Rio Branco, no período de 2019 a 2024, buscando identificar as políticas de formação e o impacto pedagógico destas na prática docente. A investigação nos permite afirmar que a partir dos anos de 1980, os professores buscaram seus direitos, como melhorias salariais e formação sólida para a realização profissional. Verifica-se que no período investigado, a formação continuada, configura-se como parte da profissionalização docente, sendo necessária a integração efetiva dos saberes da formação inicial ao cotidiano de sua prática educativa, visando atender as especificidades do exercício de suas atribuições de acordo com as etapas e modalidades em que atua.

Palavras-chave: Educação; Políticas públicas; Gestão da educação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

CORPUS LINGUÍSTICO DO ACRE: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

André Avallus Cordeiro de Paula (UFAC)

Simone Cordeiro Oliveira Pinheiro (UFAC)

Resumo: A Linguística de Corpus é uma disciplina científica que se ocupa da coleta e exploração de corpora, por meio de dados linguísticos recolhidos criteriosamente, objetivando a análise de uma língua ou de uma variedade linguística (Beber Sardinha, 2004). No estado do Acre, pesquisadores que atuam no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Léxico da Amazônia (NEPLex) estão desenvolvendo o Corpus Linguístico do Acre (CLiA); material linguístico, composto por textos escritos, extraídos de jornais on-line, produzidos entre os anos de 2020-2023. Propomos que o CLiA possa servir como material linguístico em pesquisas destinadas a investigar as línguas presentes no estado do Acre. Atualmente, o CLiA apresenta dados da capital acreana; o subcorpus de Rio Branco (ScRBR) é composto 1.066.966 unidades léxicas. A presente pesquisa objetiva apresentar as contribuições do CLiA para o ensino da língua portuguesa, a partir de três abordagens: lexical, sintática e semântica. O estudo está fundamentado na teoria da Linguística de Corpus, em especial, nas contribuições de Berber Sardinha (2004). Os dados investigados foram gerados no programa *WordSmith Tools* (Schott, 2024), versão 9.0, considerando duas de suas ferramentas, a saber: *WordList* e *Concord*. Os resultados da pesquisa nos revelaram a presença de variações, apesar da modalidade escrita das fontes.

Palavras-chave: Corpus Linguístico do Acre; Linguística de Corpus, Ensino; Língua Portuguesa.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

O DECLÍNIO DO DEBATE

Ueliton Mendes Dória (UFAC)

Resumo: A decadência do poder argumentativo na falta de clareza e criatividade para expor as ideias pretendidas, podem apontar sintomas de uma ambiência cultural que desprivilegia o uso excelente dos recursos linguísticos e as normas racionais da velha dialética aristotélica, propiciando um ambiente infeccioso ao desenvolvimento da inteligência e fragilizando os indivíduos ante aos discursos ideológicos. Diante disso, proponho abordar o tema do declínio do debate enquanto uma prática racional a serviço de encontrar a verdade nos fatos, enfatizando a importância dessa prática para a inteligência individual e o bem comum. Para isso, buscarei apontar os elementos arraigados à nossa cultura que corroboram para esse clima cultural, trazendo alguns pressupostos apontados por Mário Ferreira dos Santos no livro *A Invasão Vertical Dos Bárbaros*, a fim de fundamentar e contextualizar essa debilidade social que se estende das ruas aos campi universitários. Logo depois, pretendo tratar do livro *A arte de ter Razão*, de Arthur Schopenhauer, para discorrer sobre as normas de um debate honesto conforme a lógica dialética, esquadrihando os elementos racionais necessários. Como também analisarei alguns estratagemas da dialética erística, demonstrando os desvios racionais usados para convencer sem se ter razão factual, e como a mentira pode resplandecer facilmente como verdade e vice-versa. Concluindo, pretendo direcionar o assunto para o âmbito educacional, mostrando a linguagem como o meio fundamental por onde a inteligência interage com o mundo real, sendo necessário que as normas do debate sejam ensinadas para permitir a eficácia dessa interação.

Palavras-chave: Dialética; Debate racional; Declínio.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
CAMPUS FLORESTA
LICENCIATURA EM LETRAS PORTUGUÊS
VIII SEMANA ACADÊMICA DE LETRAS PORTUGUÊS

***O ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO PONTO DECISIVO PARA
FORMAÇÃO DE DOCENTES***

Sara Freitas Vale (UFAC)

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a influência do estágio supervisionado no processo de escolha da carreira docente e na formação de futuros professores. Esta análise contribuirá de maneira significativa para a "VIII Semana de Letras Português: 35 Anos Ressignificando Linguagens no Vale do Juruá", considerando a relevância da reflexão de uma estudante que está vivenciando o estágio no seu futuro campo de atuação profissional. Com uma base teórica organizada pela interação do artigo Estágio e Docência: diferentes concepções (PIMENTA, 2005/2006; LIMA, 2005/2006), Orientações para o Estágio em Licenciatura (BIANCHI, 2005), e entre outros que serão citados ao longo da comunicação oral. O estágio supervisionado constitui uma etapa essencial na formação acadêmica, proporcionando aos estudantes a oportunidade de aplicar os conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso em contextos práticos, como na sala de aula. Durante esse período de prática profissional, muitos acadêmicos acabam se identificando com a área de atuação, enquanto outros, por diferentes razões, podem perder o interesse pela docência. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo analisar os principais fatores que influenciam a permanência ou a desistência dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Letras Língua Portuguesa. A análise será fundamentada a partir da minha experiência no Estágio Supervisionado II, realizado no contexto da educação básica, no nível do ensino médio.

Palavras-chave: Estágio supervisionado; Carreira docente; Permanência e desistência.